

IFBA PETIM IFBA

Vol. 1 | Nº 1 | Ago. de 2020

PETIM - o que é? OBJETIVO?

O PETIM é um boletim informativo de *periodicidade anual* cujo principal objetivo é de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é a de criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a dar publicidade aos estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos(as) petianos(as).

TÓPICO 01

Linha do tempo da Trajetória do PET- Licenciaturas.

O COMEÇO DE UMA JORNADA.

TÓPICO 02

Publicações, entrevista e participações em eventos.

"NÃO PRESTE ATENÇÃO EM QUEM NÃO ACREDITA NO SEU POTENCIAL"

MIGUEL NICOLELIS

TÓPICO 03

Dicas do PET - Livros, Filmes ...

"HÁ DUAS MANEIRAS DE ABRIR A CABEÇA DE UMA PESSOA: LER UM LIVRO OU USAR UM MACHADO. RECOMENDO O DE ASSIS."

DILSON DE OLIVEIRA NUNES

TÓPICO 04

Valoriza PET; VEM AÍ !

"O CONHECIMENTO ACADÊMICO ESTÁ ALÉM DA UNIVERSIDADE, EXPLORE OUTROS AMBIENTES E AUMENTE O SEU SABER"

EVERTON CERQUEIRA

TÓPICO 05

Coluna PET - Diálogos e Reflexões

A VOZ DA VEZ NESSA 1ª EDIÇÃO, FICA COM O INTELLECTUAL PROF. DR. ALEXANDRE FERNANDES

APRESENTAÇÃO

O COMEÇO DE UMA JORNADA: PET – LICENCIATURAS

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de comprovada excelência, o qual compromete-se fundamentalmente em aprimorar os cursos de graduação. Trabalha com três vertentes principais que são o ensino, a pesquisa e a extensão, contribuindo para formar cidadãos que aprendem (durante a atuação no programa) a trabalhar em equipe, a irradiar para os demais colegas o espírito de liderança e o compromisso com a geração de conhecimento para a solução dos mais diversos problemas. É o único programa institucional voltado para a graduação que trabalha no formato de grupo interdisciplinar, ancorado em alunos e professores e que recebe avaliação institucional e não individual. O PET Licenciaturas tem como objetivo desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade de formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior.

 @PET_LICENCIATURAS

 PET LICENCIATURAS – IFBA/PORTO SEGURO

PÁGINA 01

LINHA DO TEMPO DO PET-LICENCIATURAS

O COMEÇO DE TUDO

O começo de tudo

Criado em 2013, pelo edital N° 14/2012 do Programa de Educação Tutorial PET 2012 - MEC/SENSu/SECADI, com o objetivo de estimular a aprendizagem ativa dos bolsistas, facilitando o desenvolvimento de habilidades para, dentre outros aspectos, resolução de problemas; desenvolvimento de pensamento crítico na compreensão mais integral dos contextos educacionais e sociais; formação autônoma com relação à construção do conhecimento; e estímulo à capacidade de trabalho em equipe. Durante os seis anos iniciais de consolidação (2013-2019), o grupo PET Licenciaturas contou com a tutoria da Profa. Dra. Ana Cristina Sousa. Várias atividades foram desenvolvidas que integram a linha do tempo a seguir e fortalecem o que chamamos de "espírito petiano".

01
MONITORIAS

01 Monitorias

As monitoriais são "reforços" às disciplinas nas quais os estudantes apresentam uma maior dificuldade. Elas baseiam-se em tirar dúvidas e resolver exercícios junto com os monitores. Desta maneira, o principal objetivo desse projeto é diminuir a quantidade de reprovações e, conseqüentemente, a evasão escolar.

PCF

PFC

Aprovação do Projeto Ciência Feminina (PCF) na FAPESB, onde conquistamos R\$18.000 para a compra de equipamentos e materiais didáticos, fomentou em diversas atividades como: Show da Química; palestras sobre atuação das mulheres nas ciências como um todo; conversas com pesquisadores sobre as pesquisas voltada para a área tecnológica; além da visita às dependências do Campus e apresentação dos cursos ofertados (IFBAtour). Rematando com a publicação de um capítulo de livro sobre atividades educacionais desenvolvidas pelo Grupo.

IFBA TOUR

02

A atividade se caracteriza por visitas técnicas de alunos de diversas escolas, organizadas pelos integrantes do PET-Licenciaturas, com a finalidade de apresentar o IFBA para a comunidade externa, sua infraestrutura física e pessoal, cursos, projetos, programas assistenciais, além da realização de palestras, conversas com docentes pesquisadores(as), dentre outras atividades lúdico-científicas.

SEMANA DO ESTUDANTE

PROJETO EXTENSÃO

INFOQUÍMICA ATUAL CALOURADA A.C.Q

CIÊNCIA EM FOCO

IFBA TOUR

TÓPICO 01

PÁGINA 02

LINHA DO TEMPO DO PET-LICENCIATURAS

O COMEÇO
DE
TUDO

02 Semana do Estudante

Evento que recebeu um grande público, em 2015, no Centro Cultural de Porto Seguro, contando com a presença de alunos da rede Municipal e Estadual. O PET atuou na organização como também na exposição de alguns trabalhos no evento, como a exibição de um vídeo do projeto Ciência Feminina.

01
MONITORIAS

03 Projeto Extensão - Introdução a Computação Básica

O projeto caracterizou-se por inserir na Educação Básica os conteúdos da Ciência da Computação, dando ênfase à construção do pensamento computacional, pois estes conteúdos podem potencializar o processo reflexivo dos sujeitos. A execução deste projeto envolveu uma experimentação quanto ao processo de ensino e aprendizagem, objetivando contribuir com a comunidade local. Foi realizado no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS), antigo Colégio Pedro Álvares Cabral (CEPAC), no período de 27 de setembro a 23 de novembro do ano de 2016, durante as disciplinas Educação Tecnologia Digital e Inclusão Digital, que fazem parte da estrutura curricular das turmas dos 1º e 2º anos do Ensino Médio da Escola.

PCF 02

IFBA
TOUR

SEMANA
DO
ESTUDANTE

03
PROJETO
EXTENSÃO

04 Infoquímica atual Calourada A.C.Q

O Evento, organizado pelo PET-Licenciaturas e estudantes dos Centros Acadêmicos dos cursos superiores, tem como objetivo recepcionar os calouros dos cursos de Licenciatura em Química, Computação e Tecnologia em Agroindústria. Além disso, em 2019, o nome Infoquímica, passou a ser **Calourada A.C.Q**, que faz referência aos três cursos superiores, passando a incluir o novo curso de Tecnologia em Agroindústria.

04
INFOQUÍMICA
ATUAL
CALOURADA A.C.Q

CIÊNCIA
EM
FOCO

TÓPICO 01

PÁGINA 03

LINHA DO TEMPO DO PET-LICENCIATURAS

05 CIÊNCIA EM FOCO

05 Ciência em Foco

É uma atividade que se caracteriza como encontros para interlocução entre os participantes, visando reflexões sobre as temáticas relacionadas às inovações das ciências da natureza, humanas e tecnológicas. Organizada e planejada pelos petianos envolvendo a comunidade do IFBA e demais colaboradores.

06 MINICURSO

06 Minicurso

O Minicurso tem o objetivo de trazer conteúdos que tenham uma maior atenção, podendo ser pelo seu nível de dificuldade ou pela inovação que determinada área apresenta. Assim, esse projeto de curta duração, visa esclarecer elementos presentes nas pesquisas ou tecnologias de uma maneira didática e em pouco tempo.

07 CINEPET

07 CinePET

Com o intuito de trazer reflexões e estimular o pensamento crítico dos petianos em conjunto com professores convidados, o CinePET aborda uma série de documentários e filmes que têm diversas temáticas: Meio Ambiente; História do Brasil; Tecnologia; Desigualdade Social; dentre outros. A importância do diálogo e do debate, em diferentes seguimentos do ensino através da arte cinematográfica, amplia a visão de mundo e refina o olhar, aportando reflexões sobre fatos históricos e problemas na sociedade como um todo.

CAMPO EXPERIMENTAL

PROJETO RESERVA DA JAQUEIRA

05
**CIÊNCIA
EM
FOCO**

08

Livros: Compartilhando e Comentando

Com a finalidade de incentivar a leitura entre os petianos, o projeto implica na troca de livros entre os integrantes do grupo que depois são debatidos a partir das experiências dos leitores sobre as respectivas obras.

06
MINI CURSO

09

Campo Experimental

07
CINEPET

CAMPO EXPERIMENTAL

08
**LIVROS :
COMPARTILHANDO
E
COMENTADO**

09
**CAMPO
EXPERIMENTAL**

O Campo Experimental “Expedito Parente”, para culturas energéticas no IFBA - Campus Porto Seguro, é o primeiro da Região Extremo Sul da Bahia. Tem como foco a geração de informações sobre a produção de matérias primas energéticas, facilitando a partilha entre as várias faces do conhecimento e a capitalização de produtos. Contribui para gerar informações referenciais para a comunidade regional, sendo um ambiente integrador e colaborativo que acelera o caminho para a melhoria e ampliação dos processos de produção de bioenergia. Tem como objetivo proporcionar o avanço na produção agrícola da região de Porto Seguro, com ênfase em culturas com potencial energético. E configura-se como espaço de criação de novas estratégias para reduzir o impacto dos principais processos de produção agrícola, bem de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e economicamente competitivas para produção local

**PROJETO
RESERVA
DA
JAQUEIRA**

10

PROJETO
RESERVA
DA
JAQUEIRA

RESERVA DA JAQUEIRA

10 Reserva da Jaqueira

Uma das maiores pesquisas que o Grupo Pet-Licenciaturas vem realizando é o **Projeto da Jaqueira**, em conjunto com a comunidade indígena da **Reserva Pataxó da Jaqueira (RPJ)**, que está localizado em Santa Cruz Cabralia/BA e o IFBA-Porto Seguro. O trabalho tem como principal objetivo identificar espécies de plantas oleaginosas para a produção de produtos sustentáveis como renda alternativa para essa comunidade. Além disso, a pesquisa realça a importância do diálogo entre conhecimento acadêmico e tradicional, estimulando a autonomia dos Pataxó quanto ao manejo de seus recursos naturais e dos produtos dele resultantes.

PUBLICAÇÕES:

SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

- **2018** - Potencial de plantas Oleaginosas para elaboração de produtos que representem alternativas de renda para povos de comunidades tradicionais.
- **2019** - Biodiversidade e cultura: Etnobotânica de espécies oleaginosas na Reserva da Jaqueira

EBAPET - Encontro Baiano dos Grupos de Educação Tutorial

- **2019** - Interculturando: PET Licenciaturas e a comunidade indígena Pataxó da Jaqueira

VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel

- **2019 - Índice de área foliar de diferentes cultivares de soja na região Extremo Sul da Bahia**
- **2019** - Otimização Multivariada da Produção de Biodiesel por rota Eólica
- **2019** - Fenologia de diferentes cultivares de soja na região Extremo Sul da Bahia
- **2019** - Índices fisiológicos de diferentes cultivares de soja na região Extremo Sul da Bahia
- **2019** - Acúmulo de matéria seca de diferentes cultivares de soja na região Extremo Sul da Bahia

XXV ENAPET - Encontro Nacional dos Grupos PET (Artigos aceitos em processo de publicação)

- **2020** - Características agrônômicas de cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura no extremo sul da Bahia.
- **2020** - Ambiente e cultura: a vivência intercultural do grupo PET-Licenciaturas

PREMIAÇÃO:

VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel

★ 2019 - Índice de área foliar de diferentes cultivares de soja na região Extremo Sul da Bahia

Fonte: Congresso de Biodiesel

O aluno **Anderson Sena** foi responsável por representar o grupo no Congresso de Biodiesel, bem como apresentação dos trabalhos.

Fonte: Congresso de Biodiesel

FONTE: Evento de Biodiesel

Petianos em conjunto com os alunos do 3º semestre de Agroindústria, ganharam o prêmio de **3º lugar** no **VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel** que ocorreu em Florianópolis-SC. Vale ressaltar que na mesma ocasião, além do trabalho premiado mais 7 resumos foram submetidos e publicados nos anais do evento.

“O petiano, ele tem o perfil diferenciado, isso não é só eu que estou falando, em todo evento do PET a prioridade é formar profissionais além da média”

MATEUS CARAPIÁ

O ex-petiano **Mateus Carapiá** atuou no Programa de Educação Tutorial - PET durante o período de 2013 a 2017. É licenciado em Química, pelo IFBA Campus Porto Seguro, mestre em Agroquímica pela Universidade Federal de Lavras, onde também deu início ao seu doutorado, em 2020. Foi com muito entusiasmo que concedeu a entrevista, reconhecendo a importância do Grupo PET em sua formação e a relevância do programa na permanência dos jovens dentro instituição, bem como a sua influência na vida profissional de seus egressos, com destaque para a importância do trabalho em equipe, dentre outros aspectos.

Como foi seu processo de Seleção para o PET?

Eu lembro bem, foram três etapas; a primeira foi memorial descritivo, contando toda nossa história acadêmica, falando sobre nossas afinidades com a licenciatura, como trabalhar em grupo, como se saia participando de uma equipe, pois a atual proposta era essa; a segunda etapa foi uma análise de currículo, no caso como eu tinha feito o técnico no IFBA, eu já tinha alguns resumos, participado de eventos, já tinha dado minicurso e a terceira e última etapa foi à banca que reuniu a professora Ana Cristina, professora Kátia e outro professor que agora eu não me lembro, que foi uma sabatina mais voltada para questões da licenciatura, formação de professor mesmo.

Fale sobre os projetos desenvolvidos no grupo PET Licenciaturas em que você participou e qual atividade mais se destacou para você e por quê?

Na verdade foram vários projetos que me marcaram muito, entre eles teve o projeto de Ciência Feminina, inclusive esse projeto gerou muitos frutos. Eu não sei se você se lembra do PET trabalhando com isso, mas o PET desenvolveu o projeto Ciência feminina submetendo ao edital da FAPESB esse projeto foi aceito, recebemos um financiamento e com esse financiamento conseguimos desenvolver diversos projetos com inclusão de mulheres principalmente e jovens em geral. Principalmente meninas na área de ciências da natureza, matemática, tecnologias em geral; fizemos um

levantamento ainda no PET no grupo de dados e chegou à conclusão que a maior parte dos cursos exata é dominada por Homens, apenas o curso de química tinha 50% e pouco naquela época de mulheres, mas, de modo geral os homens dominavam. Então eu acho que foi um projeto que me marcou muito, porque com esse projeto montamos minicursos sobre mulheres na ciência, mulheres na física, na química, o pessoal de computação ajudou a gente a fazer um minicurso também, mulheres na ciência da computação, cursos de programação e outros na área da computação, pois chama muito atenção de adolescentes e jovens. Querendo ou não Informática é mais aceita pelos jovens do que Química, mas de modo geral foi um projeto de que me marcou muito pelo fato de incitar não só meninas, mas muitos jovens de periferia que vieram de escolas publicas que não sabem o que é Ciência, faculdade ou sabe minimamente, eu acho que é uma coisa muito distante e com esse projeto aproximar um pouco mais as menina e jovens desse papel, dessa figura que é a cientista, a professora, a pesquisadora. E no final das contas tivemos a alegria de publicar um capítulo em um livro em que traça sobre educações e ações educativas.

[...]E outra atividade que me marcou muito foi o Ensaio Infoquímica, começou com Ensaio Infográfico e o pessoal de Química se juntou para unificar as licenciaturas em uma só recepção. Foi um projeto que muitos dos recursos que foram utilizados para esse projeto também vieram do PET, dos editais e das horas dedicadas, pois para fazer esse projeto eram em média 20 horas de dedicação semanal, dava muito trabalho, mas eu acho que o projeto ficou muito legal por muito tempo.

“Foi um projeto que me marcou muito, pelo fato de incitar não só meninas, mas muitos jovens de periferias que vieram de escolas públicas”

Como o PET contribuiu na sua formação acadêmica?

Não é porque eu sou ex-petiano, mas eu sou apaixonado pelo PET, sou apaixonado pela proposta o PET. Quando eu sair do Ensino Técnico eu decidi que queria fazer Química. Ao ato participar do PET eu tive oportunidade de passear entre as duas área ; eu desenvolvia pesquisa em laboratório, concomitante a gente desenvolvia pesquisas relacionadas ao ensino de ciências, a aproximação com a comunidade ao instituto, afinal eu lembro que na época, eu não se hoje ainda tem, mas na época as pessoas tinham um certa desconfiança do IFBA, não sabia se era público ou se era privado, como fazia para entrar. Não viam aquela instituição como um instituto aberto. Eu acho que a minha participação no grupo PET pode me formar muito bem assim, tanto na parte de Química, mas sobretudo quanto a ser professor de química, sabe, enquanto cidadão se preocupou ir além de ensinar quantas ligações faz o carbono, mas trazer isso contextualizado concepta para sua vida e como você pode utilizar desses conhecimentos para crescer, para ser um cidadão melhor um profissional melhor, então eu acho que essa visão de mundo o PET me ajudou muito. Também tem o caso da tutora Ana Cristina, é uma pessoa muito iluminada, muito inteligente uma docente muito safa no que faz, então eu acho que eu sou suspeito para falar desse grupo, mas eu acho que o PET para resumir nos dar um pouco do que o PIBID e do PIBIC nos dá. O PET conseguiu amarrar, claro que cada programa tem sua expressividade, o que eu quero dizer é que a formação do professor de químico e do químico é muito bem contemplada e amarrada pelo grupo PET pelo menos a minha experiência foi essa.

O PET abrange os ter pilares da educação, que são o ensino, pesquisa e extensão. Dentre eles, qual você teve maior desenvolvimento? E em qual teve mais dificuldade?

Eu acho que a gente pode falar do mais difícil, eu acho que foi a extensão, mas, acho que isso é muito particular de cada um. A questão do ensino, desde curso técnico eu já me envolvia com monitoria, tirava dúvidas do pessoal, a gente se ajudava, eu ajuda o pessoal

em química e eles me ajudavam em física eu sempre fui meio a física e aí essa parte do ensino acabei sempre me envolvendo mais, a pesquisa também por causa o curso técnico, agora a extensão foi algo que eu nunca tinha vivenciado, a questão da extensão de ir para fora ou de receber a comunidade para dentro do Instituto, né, essa relação organizar tudo isso, tornar o conhecimento acessível. Se eu não me engano o professor Alison e alguns professores diziam assim, que o mais difícil de em química é você ensinar o conceito no nível muito simples, então, às vezes a gente pegava criança de 5 e 6 anos mostrava de química um experimento, tentando minimamente ali contextualizar, tentar trazer ele para aquela realidade ou levar essa realidade da química da ciência para outros lugares. Esse processo de extensão eu acho que para mim, foi um processo um pouco mais árduo, mas não por ser ruim e sim por ser novo, né.

“O mais difícil de ensinar química, é você ensinar o conceito de um nível muito simples”

Como o pet influenciou na sua vida profissional pós-pet?

Influencia sim, por exemplo, é muitas das amizades que eu fiz no PET viraram amizades de vida, como vocês conhecem a Ana Luísa, foi uma menina que eu conheci no curso, conheci no PET que até hoje a gente, monta resumo, faz algumas resenhas até hoje a gente trabalha, uma relação de amizade e profissionalismo que se perpetua além o PET, uma coisa o PET prepara muito bem; quem ta falando é pessoa que saiu do Instituto pequeno e foi para um Universidade um pouco maior, o saber trabalhar em equipe e saber desempenhar várias funções, porque você chega no laboratório; eu cheguei aqui em uma cidade aonde eu não conhecia ninguém e vim fazer o Mestrado, quando eu cheguei aqui tinha um laboratório que eu nunca tinha entrado, mas devido as pesquisas que realizei no PET eu já tinha o mínimo de noção de como fazer, afinal quem faz licenciatura não aprende a mexer

no laboratório nas aulas práticas, a gente vai aprender quando vai para o laboratório quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, na hora que entendemos a reações, o equipamento, como manusear cada vidraria, então eu acho que o PET me propiciou estar sempre em contato com a parte de química, mas também outro ganho é que tem uma coisa no PET que é uma característica do grupo as decisões são feitas em grupo, tudo é debatido, tudo é questionado e contra posto, o tempo todo, isso não nos afeta pessoalmente, pois sabemos que aquilo é bom para nós, quando a gente vem para uma Universidade maior parece que as pessoa não imprimem muito isso, é todo mundo isolado, eu acho que essa capacidade da gente se comunica, conseguir conviver em grupo, amarar projetos, amarar ideias, acho que a gente ganha muito isso, reflete quando a gente sai, quando vamos trabalhar fazer uma Pós Graduação.[...]nos prepara para conversar desde do mais alto diretor até mais simples criança. Então eu acho que faz parte da formação do professor, pesquisador todo essa questão que o PET trabalha a pesquisa na área tutorial, na área de ensino, a relação cidadã, afinal a gente tá ai no curso de Química, Computação mas muitos projeto do PET do IFBA visam coisas que estão além da química, da informática estão falando de inclusão mulheres, de jovens pobres na academia, sem dúvida o PET contribuiu muito para hoje eu conseguir focar.

Mateus Carapiá, Laboratório do IFBA - Campus Porto Seguro, 2017.

“Afinal quem faz licenciatura não aprende a mexer no laboratório nas aulas práticas, a gente vai aprender quando a gente vai fazer nossa pesquisa, na hora que entendemos as reações, o equipamento, como manusear cada vidraria, então acho que o PET me propiciou tá sempre em contato com a Química”

Atualmente, você tem algum contato com algum grupo pet? Qual é o seu olhar sobre o atual o PET?

Meu contato com o PET é só pelas redes sociais, mas tenho contato ainda com a Ana Luísa, que é ex-petiana e ainda está na minha vida. O grupo PET eu apenas acompanho o que vocês estão fazendo. Mas quem sabe um dia eu possa contribuir.

No período que você permaneceu no PET você tinha outra fonte de renda? Qual foi a importância da bolsa no período que permaneceu no grupo?

Quando eu entrei na faculdade eu só recebia a bolsa do PET, pois eu morava com minha mãe. Infelizmente minha mãe veio a falecer no meio do curso eu estava no 6º ao 7º semestre, eu estava no PET ainda e tive que me virar de uma hora para outra. Eu sou de uma família muito humilde, minha mãe também muito humilde, então eu vivia com a bolsa o PET e a minha mãe, aí quando eu perdi minha mãe,

eu fiquei com bolsa do PET e complementava dando aulas particulares, comecei a anunciar no Facebook, com amigos e comecei a dar aula para os próprios amigos do curso, dei aula para alunos do Técnico de Biocombustível e de Alimentos. Essas eram as fontes de renda que me sustentavam a bolsa do PET e algumas aulas particulares que dava a domicílio, reforço na época de provas, tirar dúvidas é tal. Era mais ou menos assim que eu me virava, mas sem dúvidas a bolsa do PET era minha principal fonte de renda. Afinal, a bolsa eu sabia que era garantido todo mês, já às aulas tinha mês que dava dez aulas por semana e tinha mês que eu dava duas aulas por semana.

No período que permaneceu no PET você participou de algum evento?

O pessoal que entrou na primeira leva do PET foi bem privilegiado, tivemos uma baita sorte, porque era um programa novo, um instituto novo; o Brasil estava no outro momento político e econômico, vinha mais verba para educação, para viagem, calhou dessa primeira turma o PET conseguir frequentar muitos eventos. Do PET tinham eventos específicos por exemplo: Encontro Nacional do petianos lá em Salvador no ano de 2015; fomos para o Encontro Norte e Nordeste lá em Campina grande na Paraíba, eu, Ana Luísa, Lorena, Wallace da Computação; participamos do Encontro Nacional do PET em Recife, quando foi o grupo todo, foi muito bacana, foi experiência muito boa porque o PET na Bahia no sul da Bahia é meio isolado, a gente tem o PET tem dois grupos PET em porto seguro e um em Vitória da Conquista e vai ter outro grupo PET em Salvador, então quando a gente teve oportunidade em Recife e ir para o Evento Nacional achei muito bacana, pois vimos muitas ideias novas e percebemos que também tínhamos ideias que estavam anos luz a frente de outros grupos, o que dava um ânimo, um gás para o grupo como a gente fazia tanta coisa bacana e o povo parava em nossos banners, falavam ‘*Nossa um tabela periódica para cegos !!*’ inclusive esse trabalho Ana Luísa foi em Brasília apresentar, só vinte foram escolhidos no Brasil

na área de educação inclusiva e um desses trabalhos foi do grupo Pet licenciaturas de Porto Seguro, foi a tabela periódica adaptada, para que os cegos tivessem acesso a toda tabela, as principais informações dos elementos, o símbolo atômico, quantidade de próton, de massa de cada elemento. Todas as ideias foram pensadas e tiradas com a participação nos eventos do PET, a agente aprende muito com o grupo do colega, outros grupos aprendem com a gente, grupos de pedagogias chegaram para a gente “*poxa eu tenho um aluno cego, como é que posso introduzir ciências a ele*”, então eu acho que os eventos são uma forma muito interessante de amadurecer.

Tabela Periódica para cegos

Mateus Carapiá, Evento em Pernambuco, 2013.

O que você diria qual mensagem você deixaria para os alunos que querem entrar no grupo PET?

Na época que entrei no PET, o Programa era novo no IFBA, então não tínhamos muita informação. Hoje o

pessoal já deve conhecer mais. Quando eu entrei não sabia ao certo o que era e fui conhecendo a medida em que fui fazendo. Mas acho que as pessoas que querem entrar no PET tem que ter em mente que difícil vai ser sempre qualquer coisa na vida, mas a questão principal é o petiano, ele tem o perfil diferenciado, isso não é só eu que estou falando, em todo evento do PET a prioridade é formar profissionais além da média, e para isso é necessário que o aluno tenha um determinado perfil de mais educação, comprometimento e entender que cada escolha é uma renúncia, mas todas essas renúncias são importantes, afinal a gente sai com uma formação diferenciada. E as pessoas tem um receio de quem para entrar no PET tem que ter nota boa, ser muito aplicado. Eu acho, que na verdade, a linha de raciocínio não deve ser essa, mas sim compreender que estar fazendo um curso, principalmente Licenciatura, exige que o aluno seja aplicado, afinal estar sendo formado para ser docente. Então, estudar muito faz parte do processo de formação acadêmica, o que está em sintonia com o espaço de formação que o PET propicia e, portanto, ele é o ambiente ideal para todos os estudantes que assumem o compromisso de uma formação com o curso. E se eu (o candidato) tenho esse perfil de aluno, ótimo, já tenho meio caminho andado. Vou lá e faço um bom texto memorial, preparo os documentos necessários e tento. Afinal tudo que a gente passa no PET é meio que um prepa-

ratório para o que vem depois. Pois quando você sai da faculdade ninguém tem pena de ninguém. O PET nos prepara melhor e isso remete na qualidade do profissional que sai do curso.

O petiano tem o perfil diferenciado, isso não é só eu que estou falando. Em todo evento do PET a prioridade é formar profissionais além da média.

O que você diria qual mensagem você deixaria para os alunos que querem entrar no grupo PET?

Na época que entrei no PET, o Programa era novo no IFBA, então não tínhamos muita informação. Hoje o pessoal já deve conhecer mais. Quando eu entrei não sabia ao certo o que era e fui conhecendo a medida em que fui fazendo. Mas acho que as pessoas que querem entrar no PET tem que ter em mente que difícil vai ser sempre qualquer coisa na vida, mas a questão principal é o petiano ele tem o perfil diferenciado, isso não é só eu que estou falando, em todo evento do PET a prioridade é formar profissionais além da média, e para isso é necessário que o aluno tenha um determinado perfil de mais educação, comprometimento e entender que cada escolha é uma renúncia, mas todas essas renúncias são importantes, afinal a gente sai com uma formação diferenciada. E as pessoas tem um receio de quem para entrar no PET tem que ter nota boa, ser muito aplicado. Eu acho, que na verdade, a linha de raciocínio não deve ser essa, mas sim compreender que estar fazendo um curso, principalmente Licenciatura, exige que o aluno seja aplicado, afinal estar sendo formado para ser docente. Então, estudar muito faz parte do processo de formação acadêmica, o que está em sintonia com o espaço de formação que o PET propicia e, portanto, ele é o ambiente ideal para todos os estudantes que assumem o compromisso de uma formação com o curso. E se eu (o candidato) tenho esse perfil de alu-

no, ótimo, já tenho meio caminho andado. Vou lá e faço um bom texto memorial, preparo os documentos necessários e tento. Afinal tudo que a gente passa no PET é meio que um preparatório para o que vem depois. Pois quando você sai da faculdade ninguém tem pena de ninguém. O PET nos prepara melhor e isso remete na qualidade do profissional que sai do curso.

O petiano tem o perfil diferenciado, isso não é só eu que estou falando. Em todo evento do PET a prioridade é formar profissionais além da média.

Fonte: Arquivos do PET

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 2015.

Fonte: Arquivos do PET

Grupo PET-Licenciaturas, Reserva da Jaqueira, 2016.

Documentário: Guerras do Brasil

Obra do diretor **Luiz Bolognesi**, exibida em uma série documental de cinco episódios, que contextualiza os fatos e as diferentes versões das principais guerras e conflitos do Brasil, causando boas e desconfortantes reflexões sobre as bases de construção da nação e que envolveu destruição e subjugação de povos e culturas. Com base em depoimentos de pesquisadores e documentos históricos a obra de Bolognesi nos traz momentos representativos da constituição histórico-cultural do Brasil, desde primeiros conquistadores/invasores europeus até a cólera atualmente presente em nossa sociedade.

Fonte: Catraca Livre

Ano de Lançamento: 2018

Documentário: Oceanos de Plásticos

Oceanos de plásticos (Plastic Ocean), dirigido pelo jornalista e cineasta **Craig Leeson**, lançado pela Fundação Plastic Ocean se em setembro de 2016. O documentário mostra a poluição dos oceanos por plástico e o seu impacto no meio ambiente, nos ecossistemas e na saúde humana. Com a companhia de cientistas, ambientalistas e engenheiros, pesquisadores viajam para algumas das partes mais longínquas do mundo, registrando as adversidades ambientais associadas à poluição plástica, explorando áreas atingidas evidenciando os danos à ora e à fauna.

Fonte: Plastic Oceans

Ano de Lançamento: 2016

Filme: O Jogo da Imitação

Filme do diretor **Morten Tyldume** e roteirista **Granm Morre**, O jogo imitação (“The Imitation Game”) é baseado no livro “**Alan Turing: Theigma**” de autoria de Andrew Hodges. Obteve inúmeras indicações e premiações nas academias de cinema, como o Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, SAG Awards, dentre outras.

Lançado, em 2018, no Brasil, o filme é uma cinebiografia a do gênio britânico Alan Turing (1912-1954), matemático inglês considerado por muitos como o “Pai da Computação”, que desempenhou papel decisivo na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial ao criar uma máquina para decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas.

Excelente drama biográfico que traz à tona a história verídica de um homem perseguido por sua orientação sexual e vitimado pela castração química, cujo legado foi silenciado por décadas. Disponível no Youtube, Amazon Prime e entre outras plataformas de streaming.

Uma obra impecável e bastante relevante para o cinema.

Ano de Lançamento: 2015

Fonte: Adriana Cardozo

Artista **Adriana Cardozo** fez releitura do retrato de Machado de Assis.

Machado de Assis é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. "Dom Casmurro" é uma de suas obras-primas. É com orgulho que o Pet-Licenciaturas indica aos seus leitores, este romance machadiano.

Fonte: Livraria Vanguarda

Conceituado da literatura brasileira. O romance trata das memórias do narrador-personagem Bento Santiago, o advogado recluso e silencioso que recebe e adota o apelido citado no título da obra. Juntamente com a temática do ciúme, abordada com esplendor nesse livro, causa polêmicas em torno da índole de uma das protagonistas femininas da literatura brasileira; figura enigmática, Capitolina Pádua (Capitu). No início, o amor escondido da adolescência, em seguida, a sucinta vida de seminarista, finalizando com estudo das leis. Com enredo singelo e a sutileza que lhe é própria, Machado de Assis explora as incoerências desse personagem, deixando transparecer suas inseguranças, ciúmes, incertezas e ironias. No relato que Bentinho faz da própria vida, o que o leitor encontra é um discurso duvidoso, a partir do qual nada pode concluir. A veracidade estável que o personagem busca sobre seu grande amor, jamais é alcançada. O apresenta o relato de Bentinho, que se crê traído pela mulher e pelo seu melhor amigo. As incertezas de Bentinho destacam o mais eminente "narrado inconfiável" da nossa literatura. O desenrolar da trama se apoia na grande pergunta sem permitir uma resposta definitiva, o questionamento da fidelidade de Capitu. Entretanto, o modo como Bento a conduz assemelha-se a história social brasileira, além de estabelecer uma construção do romance nacional.

Fonte: Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre - SPPA

Publicado em 1881, essa grande obra do escritor Machado de Assis, é considerada o marco inicial do Realismo no Brasil. Esse romance veio para desconstruir toda a ordem cronológica dos livros da época, além de ter o fato inusitado de que o narrador é o próprio personagem principal, Brás Cubas, sua narração teve início após a sua morte. Sim leitor, você entendeu correto! Essa é a história contada por um defunto, que relata todas as suas aventuras e suas experiências de vida. Trazendo um enredo com fatos históricos abordando um período escravocrata e como isso teve influência nas mudanças sociais. Contendo um enorme valor literário, funcionando também como instrumento para compreensão de aspectos sociais entre as classes.

Fonte: PET - Universidade Estadual do Ceará, 2017.

Criado a 40 anos, o PET vem intensamente fortalecendo o currículo de alunos e alavancando o nome de instituições. Desta forma, é dever de todos lutar para que este programa não se acabe ou se enfraqueça. E para isso, vários movimentos ao longo desses anos vêm acontecendo, a cada dia e a cada ano! Em 2017, os petianos que participavam do Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET), se uniram para realizar uma mobilização em frente ao Ministério da Educação em defesa da educação e permanência dos grupos PET.

O PET RESISTE,

POR ISSO ELE EXISTE !

#VALORIZAPET

Em 2019, o Encontro Baiano dos Grupos PET (EBAPET) teve como tema a frase de resistência “40 anos, O PET RESISTE, POR ISSO ELE EXISTE “. Em comemoração aos anos de conquistas e incertezas que nós petianos passamos até os dias de hoje. E com a mesma garra que sempre fomos às ruas juntos em defesa da educação, nós petianos continuamos RESISTINDO em meio a pandemia do COVID-19, realizando as nossas atividades de forma remota pra cumprir com todos os nossos deveres. E esperamos que nossos direitos também sejam cumpridos. Como forma de mobilização, os grupos PET's de todo o Brasil está divulgando suas atividades com a HASTAG #ValorizaPET, mostrando para o governo e toda comunidade brasileira que o PET não pode parar.

VEM AÍ!

O País vem passando por uma grave pandemia causado pelo novo Corona vírus. Mas, a educação não pode ficar totalmente refém desta situação. Por isso, vários eventos estão acontecendo diariamente de forma online, levando informação a um maior número possível de pessoas. Dessa forma, trazemos até você eventos que acontecerão ainda este ano.

Fiquem ligados, inscrevam-se !

EVENTOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA

2020

INFOTECH 2020 - Temática: Inteligência Artificial. O Evento será realizado entre 19 a 23 de Outubro.

I Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. O Evento será realizado entre 31 a 04 de Setembro.

EVENTOS NA ÁREA DE QUÍMICA

2020

20º Encontro Nacional de Química Analítica. O Evento será realizado entre 14 a 17 de Setembro.

34º Congresso Latino-Americano de Química CLAQ. O Evento será realizado entre 28 de setembro à 02 de Outubro.

EVENTOS NA ÁREA DE AGROINDÚSTRIA

2020

XXVI Semana de Microbiologia e Imunologia, é um evento organizado pelos alunos de graduação do Instituto de Microbiologia Professor Paulode Góes-UFRJ. O evento será realizado entre os dias 19 e 23 de outubro.

Por Alexandre Osaniiyi

Alexandre de Oliveira Fernandes (Alexandre Osaniiyi) é Doutor em Ciências da Literatura (UFRJ); professor de Língua Portuguesa e Literatura do IFBA/ Campus Porto Seguro. Desenvolve e orienta estudos nas áreas de Gênero, Estudos Queer, Culto aos orixás e Epistemologias Dissidentes.

Da sereníssima república ao Estado Suicidário: tá ok?

Alexandre Osaniiyi¹

Carlos Drummond de Andrade nos conta que Machado de Assis tem “meia voz / maneiras de amar e de compor os ministérios”. Para além do eu poemático drummoniano, algumas vezes ouvi poucas e boas sobre o autor de Capitu: “é chato!”, “difícil de ler”, “não o entendo”. “Mas o que você leu de Machado?”. “Dois ou três contos na escola”. Ora, tendo publicado mais de duas centenas de escritos, o Bruxo do Cosme Velho merece uma análise mais substantiva, cuja observação tão corrosiva quanto a machadiana não se atenha a leituras aligeiradas e não poucas vezes equivocadas de uma escola questionável.

Ao ler um texto buscamos prazer, informação, crítica. Penso que devemos iluminar a realidade por meio da leitura, refletindo acerca de como o texto pode auxiliar em nossa caminhada tão tênue de vida, som e fúria, entre o nada e o nada (salvuardas,

respeitosamente, a quem crê em vida após a morte ou tenha outros pontos de vista).

No escrito presente me atendo à “Sereníssima República”, publicado em fins do século XIX, na coletânea “Papéis Avulsos”. Àquela época, Machado demonstrava que os gêneros textuais não são fixos senão híbridos e voláteis: trata-se de uma conferência, de uma fábula, de um conto? Esse desafio inicial insere a leitora em uma história em perspectiva, na qual o personagem machadiano, Cônego Vargas, afirma ter decifrado a linguagem de uma espécie de aranhas, podendo se comunicar com elas. O protagonista é um imperialista, organiza as aranhas dando-lhes regime social e um sistema de governo, não sem lhes imprimir medo e terror. Elas o amam e o temem como a um deus, como um mito.

Cônego Vargas, positivista, sacerdote, cuja mente colonial e colonizadora aponta para a Europa, inspirou-se na república de Veneza,

1 Trata-se de Alexandre Fernandes, professor de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação da Bahia e professor permanente nos mestrados em Relações Étnico – raciais e contemporaneidade (PPGREG/UESB) e Ensino e Relações Étnico – raciais (PPGER / UFSB).

modelo eficaz de sociedade, para fazer florescer a “Sereníssima República” das aranhas. Logo tomada por corrupção e outros vícios à reboque do desejo e da luta pelo poder, demonstrou pouco provável a ordem e o respeito à Democracia.

A leitora perspicaz sabe que importa desconfiar de tudo que há em um texto, pois o escrito deve apontar para um “algo além” em sua polissemia e ensejo metafórico. Há de perceber rapidamente, então, a estratégia machadiana de personificação: as aranhas somos nós e, corrosivo, o autor do Cosme Velho coloca a política a nu.

Por um lado, ele dá a entender que a política é uma invenção, uma criação, uma ficção por demais charlatã, na qual jogos pelo poder se apresentam e impedem o fortalecimento da Igualdade e da Justiça. Por outro lado, a agência humana, a participação dos indivíduos na vida pública da sociedade aracnídea aponta para falcaturas, trapaças, manipulações, em que toda sorte de jogos pelo poder são promovidos em favor dos mais abastados. Aparentemente, quando um novo caso de corrupção vem à tona, as aranhas se organizam e um “novo empenho” é produzido para saná-lo, porém a solução se demonstra inócua, haja vista atender, ao fim e ao cabo, aos mais “afortunados” e aos “esertos”.

A escrita machadiana nos leva a refletir sobre a realidade brasileira. Reparemos no que nos disse Luís Carlos Prestes sobre a “Nova República”, em entrevista para o programa RodaViva da tevê Cultura (1986):

Na minha opinião não há nenhuma Nova República. Se há uma Nova República ela se tornou velha. Não há nenhuma alteração em profundidade. Todas superficiais. Eu nego, portanto a existência de uma Nova República. Primeiro, nenhum torturador, nenhum assassino de presos políticos foi punido até hoje. Todos continuam aí. Os generais são os mesmos. O DOI-COD é a mesma organização que está aí pronta para entrar em ação novamente. A legislação fascista logo após a eleição do senhor Sarney, a imprensa dizia que seria revogada. Passado um mês, dois meses, um silêncio absoluto e chegamos às eleições da Assembleia Constituinte com toda essa legislação fascista em pé: Lei de Segurança, Lei contra as greves, Lei contra os estrangeiros, Lei de Imprensa, enfim toda essa legislação acumulada de vinte e um anos de uma ditadura militar. Tudo de pé. Então, não houve nenhuma alteração.

De Machado de Assis ao senador Prestes, a “sereníssima” república brasileira não se viu alterada. Os espertalhões continuam manipulando o “cis”tema (masculino, branco, judaico-cristão), interessados em impedir que as mulheres determinem o que fazer com o próprio corpo tanto quanto focados em manter os privilégios do patriarcado.

Homens de bem – dentre eles, apoiadores de Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel que chefiou o DOI-Codi, divisão de repressão e inteligência da

ditadura-civil-religiosa-masculina-branca-militar –, produzem um Estado suicidário, palavras do filósofo Vladimir Safatle e uma necropolítica nos termos de Achille Mbembe. Espalham-se *fake news*, doenças, mortes, desemprego e miséria econômica, cultural, ambiental e cognitiva.

O rebaixamento da verdade, a manipulação discursiva, a construção da falta de empatia pelo outro, não convulsiona uma sociedade com mais de 110.000 mortes confirmadas por conta do novo coronavírus. Há milhares de George Floyds no Brasil.

Nessa sociedade em que imperam mazelas e discriminação, faltam respiradores para atender os acometidos pela Covid-19. Sobram casos de corrupção, rachadinhas, cheques estranhíssimos na conta da primeira dama, governadores desviando verbas empenhadas em salvar vidas. Faltam reagentes para testes mas sobra cloroquina, ainda que não haja qualquer comprovação científica acerca de seus efeitos, salvaguarda ter sido autorizada por ministério comandando por general, tá ok?

Materiais de proteção não protegem, mas são garantidos 50% dos gastos do governo federal para pagar credores, sinalizando ao mercado financeiro: pode respirar em paz. E “vamos tocar a vida”, até porque o teto de gastos públicos está em boas mãos: há até força-tarefa formada para sua defesa.

A reforma da previdência deve ser feita,

mas contra os pobres, porque segue garantindo privilégios a militares, ainda que defendam “meritocracia” e Estado Mínimo, sempre para os outros. A exemplo, não precisarão atingir idade mínima para se aposentar e terão valor integral de aposentadoria recebendo o mesmo que seu último salário.

No bolso dos funcionários públicos, o “inimigo” segundo o ministro da economia, vai uma granada, enquanto passa-se a boiada a flexibilizar a legislação ambiental. Criam-se os inimigos, se for professor deve ser de esquerda e ir para Cuba. Submete-se a população ao medo, ao terror, à barbárie. Que pede a população em troca? Um Cômico Vargas que venha a manter a ordem, um governo firme e, pásmem, autoritário. Mesmo que finjamos não saber estarmos infectados por aranhas, ratos, milícias, malandros de todo tipo, Coronavírus e, enfim, é isso daí, vamos tocando a vida, tá ok? ■

A artista **Adriana Cardozo**, fez uma releitura de uma foto do escritor **Machado de Assis**, para homenageá-lo em seus **57 anos**.

Fonte: Adriana Cardozo

Não possui diferenças no nosso código genético

Everton Cerqueira ¹

400 anos não foi à toa!
Tem grito de negro sim!
Cabelo crespo sim!

Modelo negra desfilando em Lisboa e em Paris.

Não nos tratem como animais, somos humanos, somos iguais,
minha cor de pele não compromete minhas habilidades mentais.

Somos capazes, somos pássaros querendo explorar, aonde o
mundo nos engaiolou há muito tempo impedindo de nos ex-
pressar.

Chegou a nossa vez de dividir com vocês o que sentimos, o que
pensamos com o nosso talento.

Não posso esquecer do passado como se fosse algo normal, as
cicatrizes ficaram e marcaram os corações dos escravos, muitos
choraram, muitos morreram e muitos morrem até hoje.

Somos guerreiros em busca da igualdade, lutamos por direito e
respeito, em que as pessoas deveriam trazer de berço.

Somos gente que nem gente, que fala, que anda e sente. San-
gramos, caímos, levantamos, sofremos, erguemos, sorrimos e
cuidamos.

Enfim, somos humanos e o nosso código genético não possui
diferenças.

1

Trata-se de Everton Cerqueira, estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Bahia e bolsista petiano, como também poeta.

EXPEDIENTE

PET Licenciaturas - Quem Somos ?

Alice Santos
Licenciatura em Química
Escritora e Entrevistadora

Adrielle Caetano
Tecnologia em Agroindústria
Escritora e Entrevistadora

Douglas Martins
Tecnologia em Agroindústria

Everton Cerqueira
Licenciatura em Química
Desing gráfico e Escritor

João Vitor
Tecnologia em Agroindústria
Escritor e Revisor

Juliana Costa
Licenciatura em Química
Escritora

Lorena Rocha
Tecnologia em Agroindústria
Editora e Escritora

Thyane Viana
Prof.Drª. em Ciências Agrárias
Tutora

Vitor Vulga
Licenciatura em Química

NESSA EXATO MOMENTO VOCÊ CHEGOU AO FIM DESSE BOLETIM INFORMATIVO ANUAL, MAS ESSE É APENAS O COMEÇO DE VÁRIAS EDIÇÕES, AGRADEÇO POR CONHECER A NOSSA TRAJETÓRIA QUE RESOLVEMOS CONTAR DE UMA MANEIRA DIDÁTICA E BASTANTE CRIATIVA, ESSES SOMOS NÓS COM O NOSSO **“ESPÍRITO PETIANO”**.

Conselho Editorial

Editoras - Chefe

Prof.Drª. Thyane Viana Cruz

Bolsista: Lorena Rocha dos Santos

Editores de Layout

Prof.Drª. Allivia Rouse Carregora Rabbani

Bolsista: Everton Mateus dos Santos Cerqueira

Revisores de Português

Prof.Drª. Ana Cristina de Sousa

Prof.Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

Vol. 1 | N° 1 | Ago. de 2020

Contatos pet_licenciaturas - IFBA/PORTO SEGURO

 @pet_licenciaturas

 petlicenciaturasifba@gmail.com

Organização

Onde estamos

 PET Licenciaturas - IFBA Campus Porto Seguro,
Rod BR 367, R. José Fontana 1,
Porto Seguro - BA, CEP: 45810-000